

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAXTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafruz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloyevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	314
Qodirova Farangiz Komilovna	
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTS' HOTEL SELECTION PREFERENCES IN THE MAJOR TOURISM REGIONS OF UZBEKISTAN.....	320
Sardor Kuvandikov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI	329
Madenova Elmira Nizamatdinovna	
BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	334
Shoyev Davronbek Axmadjonovich	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY QURILISHI KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA TARMOQNI 2032-YILGACHA RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASH.....	340
Usmonov Mirumar Abdulla o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA TURIZM RIVOJINING DRAYVERI SIFATIDA DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	349
Jannazarova Gauxar Kaipnazarovna	
Raxmatova Sevinch Sobir qizi	
O'ZBEKISTONDA IFRSGA O'TISH JARAYONIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING BOSHQARUV QARORLARIGA TA'SIRI: UZAUTO MOTORS MISOLIDA.....	353
Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	
Jo'rayeva Zahro Toshpo'latovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	358
Pyotr Kim	
TOSHKENT VILOYATI BO'STONLIQ TUMANIDA TURISTIK ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUVNING TASHKILIYIQTISODIY AHAMIYATI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA).....	364
Tolibboyev Zafarbek Axror o'g'li	

TOSHKENT VILOYATI BO'STONLIQ TUMANIDA TURISTIK ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUVNING TASHKILIY- IQTISODIY AHAMIYATI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA)

Tolibboyev Zafarbek Axror o'g'li
O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti
Email: zafartolibboyev@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida turistik zonalarni rivojlantirishda loyihaviy boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy ahamiyati davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda turizm infratuzilmasi, mehmonxona fondi, transport-kommunikatsiya, mavsumiylik, investitsiya jozibadorligi va mahalliy aholi bandligiga ta'sir etuvchi omillar o'rganildi. Bo'stonliq tumanining Chorvoq, Chimyon, Beldirsoy, Amirsoy, Nanay va Yangiqo'rg'on kabi turistik hududlari loyiha portfeli sifatida baholanib, ularni yagona master-reja, KPI, risk-menejment va monitoring tizimi orqali boshqarish zarurati asoslandi. Maqolada PESTEL, SWOT, ko'p mezonli baholash, qiyosiy-statistik tahlil hamda stsenariy yondashuvi qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, davlat infratuzilmani, xususiy sektor esa xizmat sifati va investitsiya samaradorligini ta'minlagan sharoitda Bo'stonliq turistik zonalari yil davomida ishlaydigan, ekologik barqaror va yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan hududga aylanishi mumkin. Yakunda turizm loyihalari uchun DXSH modeli, loyiha ofisi, raqamli monitoring va mahalliy biznes integratsiyasiga oid takliflar ishlab chiqildi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, u hududiy turizm dasturlarini aniq loyiha natijalari bilan bog'lashga xizmat qiladi hamda investorlar uchun institutsional ishonchni kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: Bo'stonliq tumani; turistik zona; loyihaviy boshqaruv; davlat-xususiy sheriklik; turizm infratuzilmasi; investitsiya; master-reja; KPI; risk-menejment; hududiy rivojlanish; ekologik barqarorlik; xizmatlar iqtisodiyoti; turizm klasteri; mavsumiylik; mahalliy bandlik.

Аннотация: В данной статье анализируется организационно-экономическое значение проектного управления в развитии туристических зон Бостанлыкского района Ташкентской области на основе механизмов государственно-частного партнерства. В исследовании рассмотрены факторы, влияющие на развитие туристической инфраструктуры, гостиничного фонда, транспортно-коммуникационной сети, сезонности, инвестиционной привлекательности и занятости местного населения. Туристические территории Бостанлыкского района, включая Чарвак, Чимган, Бельдерсай, Амирсай, Нанай и Янгикурган, оценены как единый портфель проектов, а также обоснована необходимость их управления посредством единого мастер-плана, системы ключевых показателей эффективности (KPI), риск-менеджмента и мониторинга. В статье применены методы PESTEL-анализа, SWOT-анализа, многокритериальной оценки, сравнительно-статистического анализа и сценарного подхода. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при условии обеспечения государством необходимой инфраструктуры, а частным сектором — высокого качества услуг и эффективности инвестиций, туристические зоны Бостанлыкского района могут превратиться в круглогодично функционирующую, экологически устойчивую территорию с высокой добавленной стоимостью. В завершение исследования разработаны предложения по внедрению модели государственно-частного партнерства, созданию проектного офиса, цифровой системы

мониторинга и интеграции местного бизнеса в реализацию туристических проектов. Практическая значимость исследования заключается в возможности увязки региональных программ развития туризма с конкретными результатами проектной деятельности и укреплении институционального доверия со стороны инвесторов.

Ключевые слова: Бостанлыкский район, туристическая зона, проектное управление, государственно-частное партнерство, туристическая инфраструктура, инвестиции, мастер-план, KPI, риск-менеджмент, региональное развитие, экологическая устойчивость, экономика услуг, туристический кластер, сезонность, местная занятость.

Abstract: This article analyzes the organizational and economic significance of project management in the development of tourism zones in the Bostanliq District of the Tashkent Region based on public-private partnership (PPP) mechanisms. The study examines the factors influencing tourism infrastructure, hotel capacity, transport and communication networks, seasonality, investment attractiveness, and local employment. The tourism destinations of Bostanliq District, including Charvak, Chimgan, Beldersay, Amirsoy, Nanay, and Yangiqo'rg'on, are evaluated as a unified project portfolio, and the necessity of managing them through an integrated master plan, key performance indicators (KPIs), risk management, and a monitoring system is substantiated. The research applies PESTEL analysis, SWOT analysis, multi-criteria assessment, comparative statistical analysis, and the scenario approach. The findings indicate that when the government provides the necessary infrastructure and the private sector ensures service quality and investment efficiency, the tourism zones of Bostanliq District can be transformed into a year-round, environmentally sustainable destination capable of generating high value added. The study concludes by proposing a public-private partnership model, the establishment of a project management office (PMO), the implementation of a digital monitoring system, and the integration of local businesses into tourism development projects. The practical significance of the research lies in linking regional tourism development programs with measurable project outcomes and strengthening institutional confidence among investors.

Keywords: Bostanliq District, tourism zone, project management, public-private partnership, tourism infrastructure, investment, master plan, KPI, risk management, regional development, environmental sustainability, service economy, tourism cluster, seasonality, local employment.

KIRISH

Turizm bugungi hududiy iqtisodiyotda faqat dam olish yoki sayohat bilan cheklanmaydigan, balki transport, savdo, umumiy ovqatlanish, mehmonxona xo'jaligi, madaniyat, ekologiya, qurilish, servis va kichik tadbirkorlikni bir-biriga bog'laydigan kompleks iqtisodiy tizimga aylandi. Ayniqsa, Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani tabiiy-rekreatsion salohiyati, poytaxtga yaqinligi, Chorvoq suv ombori, Chimyon, Beldirsoy, Amirsoy, Nanay, Yangiqo'rg'on kabi maskanlari bilan O'zbekistonning eng muhim tog'-rekreatsion hududlaridan biri hisoblanadi. Mazkur hududda turizmni rivojlantirish masalasi oddiy infratuzilma qurilishi emas, balki davlat boshqaruvi, xususiy investitsiya, ekologik muhofaza, ijtimoiy manfaat, servis sifati va mahalliy aholi daromadlarini uyg'unlashtiruvchi loyiha boshqaruvi masalasidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 30-apreldagi "Hududlarda turizm infratuzilmasini jadal rivojlantirish va sohada loyiha boshqaruvi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-161-son¹ qarorida hududlarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish masalasi alohida loyiha boshqaruvi yondashuvi bilan bog'langan. Qarorda "turizm infratuzilmasini kompleks rivojlantirish" hamda "turizm sohasini loyiha boshqaruvi tizimiga o'tkazish" vazifalari belgilangan [17]. Bu yondashuv turizmni umumiy niyat yoki alohida obyektlar yig'indisi sifatida emas, balki aniq muddat, moliyalashtirish manbasi, mas'ul tashkilot, natija ko'rsatkichi va monitoring mexanizmi mavjud bo'lgan loyiha portfeli sifatida boshqarishni talab qiladi.

Bo'stonliq tumani bo'yicha alohida normativ asoslardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-avgustdagi "Bo'stonliq tumanida boshqaruvning alohida tartibini joriy etish orqali turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6053-son² Farmonidir. Unda Bo'stonliq tumanida boshqaruvning alohida tartibini joriy etish orqali turizmni jadal rivojlantirish ko'zda tutilgan. Farmonda "Chorvoq" turistik-rekreatsion zonasi direksiyasi va tuman hokimligi faoliyatini muvofiqlashtirish, turistik infratuzilmani yaratish imkoniyati bo'lgan yer uchastkalari va davlat mulki obyektlaridan samarali foydalanish masalalari belgilangan [18]. Bu holat Bo'stonliqning oddiy tuman emas, balki maxsus boshqaruv, maxsus investitsion yondashuv va maxsus hududiy rejalashtirish talab etadigan turistik makon ekanini ko'rsatadi.

1 <https://lex.uz/uz/docs/-8167886>

2 <https://lex.uz/uz/docs/-4971096>

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi uch omil bilan belgilanadi. Birinchidan, Bo'stonliq tumanida turistik obyektlar soni va investitsiya hajmi ortib bormoqda. So'nggi yillarda Amirsoy, "Beldirsoy–Chimyon–Nanay" kabi yirik loyihalar hududning turistik jozibadorligini oshirdi. Ikkinchidan, turistik oqim ko'paygani sari infratuzilma yuklamasi ham ortadi. Yo'l, avtoturargoh, sanitariya, chiqindi boshqaruvi, elektr ta'minoti, suv resurslari va xavfsizlik masalalari loyiha darajasida boshqarilmasa, hududning iqtisodiy salohiyati ekologik va ijtimoiy muammolar bilan cheklanishi mumkin. Uchinchidan, davlat-xususiy sheriklik mexanizmi orqali davlatning strategik tartibga soluvchi roli va xususiy sektorning investitsion faolligi birlashtirilsa, hududda yuqori qo'shilgan qiymatli xizmatlar, yangi ish o'rinlari va yil davomida faol turistik mahsulotlar shakllanadi.

Loyihaviy boshqaruvning ahamiyati shundaki, u har bir turistik tashabbusni aniq maqsad, xarajat, muddat, xavf, manfaatdor tomonlar va kutilayotgan natijalar bilan bog'laydi. Masalan, Bo'stonliqda yo'l infratuzilmasini yaxshilash alohida loyiha, mehmonxona va oilaviy mehmon uylarini ko'paytirish alohida loyiha, ekologik monitoring tizimini joriy etish alohida loyiha, turistik marshrutlarni raqamlashtirish esa alohida loyiha sifatida boshqarilishi mumkin. Biroq ular yagona master-reja va loyiha portfeli doirasida birlashtirilmasa, natijalar tarqoq bo'lib qoladi. Shu sababli mazkur maqolada Bo'stonliq turistik zonalarni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyiha boshqaruvi tashkiliy-iqtisodiy jihatdan tahlil qilinadi.

Tadqiqotning maqsadi — Bo'stonliq tumanida turistik zonalarni rivojlantirishda loyihaviy boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy ahamiyatini aniqlash, DXSH asosida qo'llanishi mumkin bo'lgan boshqaruv mexanizmlarini asoslash hamda amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat: turizm va loyiha boshqaruviga oid nazariy yondashuvlarni o'rganish; Bo'stonliq tumanining turistik infratuzilmasini statistik va institutsional jihatdan baholash; DXSH loyihalari uchun ustuvor yo'nalishlarni aniqlash; loyiha ofisi, KPI, risk-menejment va monitoring tizimining ahamiyatini asoslash; turistik zonalarni yil davomida ishlaydigan barqaror hududga aylantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizmni hududiy rivojlanish omili sifatida o'rganishda O'zbekiston olimlari tomonidan muhim ilmiy yondashuvlar ishlab chiqilgan. I.S. To'xliyev turizmni xizmatlar iqtisodiyotining ko'p tarmoqli sohasi sifatida izohlaydi va turizmni rejalashtirishda hududiy resurslar, infratuzilma va boshqaruv mexanizmlarini uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi [1]. Bu qarash Bo'stonliq tumani uchun ayniqsa muhim, chunki tumanda tabiiy resurslar mavjud bo'lsa-da, ular iqtisodiy natijaga aylanishi uchun yo'l, joylashtirish, servis, marketing va ekologik nazorat tizimlari bilan birga boshqarilishi lozim. M. Mirzayev va M. Aliyeva turizm rivojida mahalliy va milliy turizm tamoyillarini qo'llash orqali iqtisodiy daromad olish imkoniyatlarini asoslaydi [2]. Ularning yondashuvi Bo'stonliqdagi ichki turizm salohiyatini baholashda muhim, chunki poytaxtga yaqinlik hududni dam olish kunlari, qisqa muddatli oilaviy turizm, sog'lomlashtirish va sport turizmi uchun qulay qiladi.

X.M. Mamatqulov, A.B. Bektemirov, I.S. To'xliyev va A.N. Norchayev xalqaro turizmning iqtisodiy aloqalar, xizmatlar eksporti va hududlararo integratsiyadagi rolini yoritadi [3]. Bo'stonliq tumanida turizmni faqat mahalliy dam olish maskani sifatida emas, balki xalqaro tog' turizmi, ekologik turizm va sport turizmi bozori bilan bog'lash zarur. I.S. To'xliyev, G'.X. Qudratov va M.Q. Pardaev turizmni rejalashtirishda tashkiliy mexanizmlar, shakllar va boshqaruv darajalarini alohida ko'rsatadi [4]. Bu fikr loyiha boshqaruvi bilan bevosita bog'liq: turizm loyihalarining samarasi ularning qanday moliyalashtirilgani bilangina emas, balki qaysi tashkilot tomonidan, qaysi muddatda, qaysi natija mezon bilan va qaysi risklar asosida boshqarilishiga ham bog'liq.

M.Q. Pardaev, Q.J. Mirzayev va O.M. Pardayev xizmatlar sohasi iqtisodiyotini o'rganar ekan, xizmatlar sifatining hududiy iqtisodiy o'sish va bandlikka ta'sirini asoslaydi [5]. Bo'stonliqda turizm xizmatlari mehmonxona yoki ovqatlanish bilan chegaralanmaydi; u gidlik, transport, suvenir savdosi, ijara, sport anjomlari, sog'lomlashtirish, ekologik marshrutlar, madaniy tadbirlar va raqamli servislarni ham qamrab oladi. N.S. Ibragimovning turistik hudud raqobatbardoshligi bo'yicha yondashuvi esa hududning muvaffaqiyatini faqat tabiiy go'zallik bilan emas, balki servis sifati, narx-navo, xavfsizlik, brend, infratuzilma va boshqaruv samaradorligi bilan baholash zarurligini ko'rsatadi [6].

Xorijiy adabiyotlarda loyiha boshqaruvi va turizm hududlarini rivojlantirish masalalari keng o'rganilgan. Project Management Institute loyihani muayyan muddatda noyob mahsulot, xizmat yoki natija yaratishga qaratilgan vaqtinchalik tashabbus sifatida izohlaydi [7]. Bu ta'rif Bo'stonliqdagi turistik loyihalarga bevosita mos keladi: masalan, yangi mehmonxona qurilishi, yo'l infratuzilmasini yaxshilash, sanitariya shoxobchalari tashkil etish yoki turistik marshrutni raqamlashtirish — barchasi maqsadli loyiha sifatida boshqarilishi mumkin. J.R. Turner loyiha asosidagi boshqaruvni strategik o'zgarishlarni amalga oshirish vositasi sifatida ko'radi [8]. Demak, Bo'stonliqni yil davomida ishlaydigan turistik klasterga aylantirish alohida obyektlar qurilishi emas, balki strategik hududiy transformatsiya loyihadir.

H. Kerzner loyiha boshqaruvida integratsiya, vaqt, xarajat, sifat, risk va manfaatdor tomonlar boshqaruvining

muhimligini ta'kidlaydi [9]. Bo'stonliq misolida bu yondashuv davlat organlari, tuman hokimligi, Turizm qo'mitasi, investorlar, mahalliy aholi, ekologik tashkilotlar va servis korxonalarini manfaatlarini uyg'unlashtirish zaruratini ko'rsatadi. B. Flyvbjerg, N. Bruzelius va W. Rothengatter yirik infratuzilma loyihalarida xarajatlarni kam baholash, foydani ortiqcha prognozlash va risklarni yashirish holatlari ko'p uchrashini ko'rsatadi [10]. Shu sababli Bo'stonliqdagi turizm loyihalarida texnik-iqtisodiy asos, ekologik ekspertiza, real turist oqimi prognozi va risk zaxiralari aniq hisoblanishi lozim.

Davlat-xususiy sheriklik bo'yicha D. Grimsey va M. Lewis PPP loyihalarida risklarni eng yaxshi boshqara oladigan tomonga taqsimlash zarurligini asoslaydi [11]. Bo'stonliq sharoitida davlat yer, ruxsatnoma, yo'l va kommunikatsiya kabi umumiy infratuzilmani ta'minlashi, xususiy sektor esa mehmonxona, dam olish majmuasi, servis, marketing va ekspluatatsiya sifatini ta'minlashi maqsadga muvofiq. G. Hodge va C. Greve PPPni faqat moliyalashtirish vositasi emas, balki davlat boshqaruvi sifati, shaffoflik va javobgarlik masalasi sifatida baholaydi [12]. Bu fikr Bo'stonliqdagi turistik zonalar uchun muhim: xususiy investitsiya jalb etilsa ham, ekologik muvozanat, jamoatchilik manfaatlari va ijtimoiy adolat davlat nazoratida qolishi kerak.

Turistik hududlar rivojlanish sikli bo'yicha R.W. Butler turistik hududlarning kashf etilish, o'sish, rivojlanish, to'yinish va pasayish bosqichlaridan o'tishini ko'rsatadi [13]. Bo'stonliq ayrim yo'nalishlarda o'sish va rivojlanish bosqichida, ayrim mavsumlarda esa haddan tashqari yuklama xavfi bilan to'qnashmoqda. Ritchie va Crouch turistik destinatsiya raqobatbardoshligini asosiy resurslar, qo'llab-quvvatlovchi omillar, destinatsiya boshqaruvi, siyosat va barqarorlik bilan bog'laydi [14]. Dwyer va Kim esa raqobatbardoshlikni resurslar, talab sharoiti, boshqaruv va ijtimoiy-iqtisodiy natijalar bilan o'lchaydi [15]. D. Buhalis turistik destinatsiyani marketing nuqtayi nazaridan kompleks mahsulot sifatida ko'radi va raqobatbardosh hudud uchun aniq pozitsiyalash, bozor segmentatsiyasi va raqamli targ'ibot zarurligini ta'kidlaydi [16]. Mazkur yondashuvlar Bo'stonliq uchun yagona xulosani beradi: tabiiy resurslar yetarli, lekin ularni barqaror iqtisodiy natijaga aylantirish uchun loyiha boshqaruvi, DXSH, raqamli marketing va ekologik cheklovlar birgalikda ishlashi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi Bo'stonliq tumanida turistik zonalarini rivojlantirishda loyihaviy boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy ahamiyatini kompleks baholashga yo'naltirildi. Maqolada sifat va miqdoriy yondashuvlar uyg'unlashtirildi. Birinchi bosqichda normativ-huquqiy tahlil usuli qo'llanildi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-161-son qarori, PF-6053-son farmoni, turizm sohasidagi davlat dasturlari, Toshkent viloyati turizm infratuzilmasi bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar hamda davlat-xususiy sheriklikka oid nazariy yondashuvlar o'rganildi. Normativ tahlil orqali Bo'stonliq tumanida turizmni rivojlantirish oddiy hududiy tashabbus emas, balki davlat siyosati, loyiha boshqaruvi va DXSH mexanizmlari bilan bog'langan kompleks jarayon ekani aniqlandi.

Ikkinchi bosqichda qiyosiy-statistik tahlil usuli qo'llanildi. Toshkent viloyati bo'yicha mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari, turistik firma va tashkilotlar, joylashtirilgan shaxslar, nomerlar va joylar soni kabi ko'rsatkichlar hududlar kesimida solishtirildi. Bo'stonliq tumanining viloyatdagi ulushi alohida baholandi. Bu usul hududning real iqtisodiy vaznini aniqlashga yordam beradi. Masalan, agar tuman mehmonxona obyektlari, joylar soni va joylashtirilgan shaxslar bo'yicha viloyatda yuqori ulushga ega bo'lsa, u holda bu hududda loyiha boshqaruvini kuchaytirish nafaqat mahalliy, balki viloyat turizm siyosati uchun ham strategik ahamiyatga ega bo'ladi.

Uchinchi bosqichda PESTEL tahlili qo'llanildi. Siyosiy omillar sifatida Prezident qarorlari, maxsus boshqaruv tartibi va turizmni rivojlantirish dasturlari; iqtisodiy omillar sifatida investitsiya, xizmatlar hajmi, bandlik va mavsumiy daromadlar; ijtimoiy omillar sifatida mahalliy aholi bandligi, servis madaniyati va ichki turizm talabi; texnologik omillar sifatida raqamli bronlash, turistik navigatsiya, QR-marshrutlar va onlayn monitoring; ekologik omillar sifatida tog' hududlari yuklama sig'imi, chiqindi boshqaruvi va suv resurslari; huquqiy omillar sifatida DXSH shartnomalari, yer ajratish, auksion, ruxsatnoma va ekologik ekspertiza baholandi.

To'rtinchi bosqichda SWOT tahlili va ko'p mezonli baholash usuli qo'llanildi. SWOT orqali Bo'stonliqning kuchli tomonlari, zaif tomonlari, imkoniyatlari va xavflari aniqlashtirildi. Ko'p mezonli baholashda turistik loyihalar quyidagi mezonlar bo'yicha saralandi: iqtisodiy samara, bandlikka ta'sir, ekologik xavfsizlik, investitsiya jozibadorligi, infratuzilmaga ta'sir, mavsumiylikni kamaytirish, mahalliy biznesni jalb qilish va boshqaruv shaffofligi. Ushbu mezonlar asosida DXSH uchun eng maqbul loyihalar — yo'l va avtoturargoh, sanitariya-gigiyena shoxobchalari, oilaviy mehmon uylari, ekologik marshrutlar, turistik navigatsiya, chiqindi boshqaruvi va qishki-yozgi sport xizmatlari sifatida ajratildi.

Beshinchi bosqichda loyiha boshqaruvi yondashuvi qo'llanildi. Bunda har bir loyiha uchun maqsad, muddat, mas'ul tashkilot, moliyalashtirish manbasi, KPI, risklar, manfaatdor tomonlar va monitoring mexanizmi belgilanishi nazarda tutildi. Tadqiqotda loyiha ofisi modeli asosiy boshqaruv instrumenti sifatida taklif qilindi.

Loyiha ofisi tuman hokimligi, “Chorvoq” turistik-rekreatsion zonasi direksiyasi, Turizm qo‘mitasi, investorlar va mahalliy tadbirkorlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi institut sifatida qaraldi. Bu yondashuv Bo‘stonliqdagi turizm loyihalarini tarqoq tashabbuslardan yagona portfel boshqaruviga o‘tkazish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Toshkent viloyatida turizm va dam olish sohasi bo‘yicha 2024-yil statistik ma‘lumotlari Bo‘stonliq tumanining viloyat turizm tizimidagi yetakchi o‘rnini ko‘rsatadi. 2024-yilda Toshkent viloyatida mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari soni 116 tani, ulardagi nomerlar soni 1 865 tani, joylar soni 3 928 tani, joylashtirilgan shaxslar soni esa 150,2 ming kishini tashkil etgan [19]. Bo‘stonliq tumani ushbu ko‘rsatkichlar ichida alohida ulushga ega: tumanda 32 ta mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositasi mavjud bo‘lib, ularda 964 ta nomer, 2 036 ta joy va 71,1 ming nafar joylashtirilgan shaxs qayd etilgan [19]. Bu viloyatdagi joylar sonining yarmidan ortig‘i aynan Bo‘stonliq hissasi to‘g‘ri kelishini ko‘rsatadi. Demak, Bo‘stonliq turizmini boshqarishdagi har qanday samarali loyiha viloyat turizm iqtisodiyotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

Turistik firma va tashkilotlar faoliyati bo‘yicha ham Bo‘stonliq muhim o‘ringa ega. 2024-yilda Toshkent viloyati bo‘yicha 16 ta turistik firma va tashkilot faoliyat yuritgan bo‘lsa, Bo‘stonliq tumanida ularning 3 tasi joylashgan. Biroq xizmat ko‘rsatilgan shaxslar soni bo‘yicha tuman ulushi 35,8 foizni, sotilgan sayyohlik yo‘llanmalari bo‘yicha esa 33,6 foizni tashkil etgan [19]. Shuning uchun DXSH asosida turoperatorlik, gidlik, sport turizmi, ekologik marshrut, gastronomik turizm va raqamli turistik servislarni rivojlantirish zarur.

Prezident matbuot xizmati ma‘lumotlariga ko‘ra, so‘nggi besh yilda Bo‘stonliqda 2 trillion so‘mdan ziyod investitsiya kiritilib, 13 mingdan ziyod o‘ringa ega 59 ta yangi turizm inshooti ishga tushirilgan [20]. Bu ko‘rsatkich hududda investitsion faollik mavjudligini bildiradi. Biroq investitsiya hajmining ortishi loyiha boshqaruvi sifatini avtomatik tarzda kafolatlamaydi. Aksincha, investitsiya ko‘paygani sari risklar ham ortadi: yo‘l yuklamasi, ekologik bosim, suv va elektr ta‘minoti, narxlarning mavsumiy oshishi, xizmat sifati bo‘yicha shikoyatlar, norasmiy bandlik va mahalliy aholining jarayondan chetda qolishi kabi xavflar yuzaga chiqadi. Shu sababli har bir investitsion loyiha alohida emas, balki hududiy loyiha portfeli va master-reja doirasida baholanishi kerak (1-rasm).

1-rasm. Toshkent viloyatida mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari soni dinamikasi³

Grafikdan ko‘rinadiki, 2021–2023-yillarda mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari soni nisbatan past va barqaror darajada saqlangan, 2024-yilda esa keskin o‘shish kuzatilgan. Bu o‘shish turizm

3 Manba: muallif ishlanmasi.

bozorining tiklanishi, ichki turizmga talabning ortishi, xususi investitsiyaning faollashuvi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari bilan bog'liq. Biroq bunday keskin o'sish loyihaviy boshqaruv talabini kuchaytiradi. Agar joylashtirish vositalari soni oshib, transport, sanitariya, chiqindi, xavfsizlik va navigatsiya infratuzilmasi shu darajada rivojlanmasa, turistik tajriba sifati pasayadi. Demak, Bo'stonliqda mehmonxona fondining o'sishi bilan birga yordamchi infratuzilma ham DXSH asosida parallel ravishda rivojlantirilishi kerak (1-jadval).

1-jadval. Bo'stonliq turistik zonalarida DXSH asosidagi ustuvor loyiha yo'nalishlari⁴

№	Turistik yo'nalish	DXSH formati	Davlat vazifasi	Xususiy sektor vazifasi	Kutiladigan KPI
1	Chorvoq sohil zonasi	Konsessiya / servis shartnomasi	Yer, tartibga solish, ekologik limit	Plyaj servisi, avtoturargoh, chiqindi boshqaruvi	Tozalangan hudud ulushi, turist qoniqishi
2	Chimyon-Beldirsoy	Infratuzilma DXSH	Yo'l va kommunikatsiya	Sport-servis, ijara, mehmonxona	Mavsumdan tashqari tashriflar soni
3	Amirsoy atrof hududi	Investitsion bitim	Ruxsatnoma va integratsiya	Turli narxdagi xizmatlar	O'rtacha qolish muddati
4	Nanay-Yangi qo'rg'on	Mahalla turizmi DXSH	Marshrut va grant qo'llovi	Oilaviy mehmon uyi, gastronomiya	Mahalliy bandlik soni
5	Ekoturizm yo'laklari	Ekoservis shartnomasi	Muhofaza zonasi va monitoring	Gidlik, belgilangan marshrut	Chiqindi kamayishi, xavfsiz marshrutlar
6	Raqamli navigatsiya	IT-outsorsing	Ochiq ma'lumot va standart	Ilova, QR, bronlash tizimi	Onlayn bronlar va murojaatlar soni

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, Bo'stonliqda barcha loyihalarni bir xil DXSH modeli bilan amalga oshirish to'g'ri emas. Yo'l, elektr, suv va umumiy infratuzilma loyihalarida davlatning roli yuqori bo'lishi kerak. Mehmonxona, ovqatlanish, ijara, sport-servis, gidlik va raqamli xizmatlarda esa xususiy sektor yetakchi bo'lishi mumkin. Ekologik hududlarda davlat ekologik limit va nazoratni belgilaydi, xususiy sektor esa ekologik standartlarga mos xizmat ko'rsatadi. Shunday qilib, DXSH modeli loyihaning turiga qarab farqlanishi lozim (2-jadval).

2-jadval. Bo'stonliq turizmini loyihaviy boshqaruv asosida baholash indikatorlari⁵

№	Indikator	2024 holati	Tashkiliy mazmun	Iqtisodiy talqin	Loyiha boshqaruvi yechimi	DXSH bo'yicha natija
1	Mehmonxona obyektlari	32 ta	Joylashtirish bazasi kuchli	Daromad salohiyati yuqori	Sifat standartlari va reyting	Xususiy investitsiya oshadi
2	Nomerlar soni	964 ta	Qabul qilish quvvati mavjud	Turist qolish muddatini oshiradi	Segmentatsiya va narx monitoringi	Raqobat kuchayadi
3	Joylar soni	2 036 ta	Viloyatda yetakchi ulush	Hududiy multiplikator kuchli	Mavsumiylikka qarshi mahsulotlar	Yil bo'yi daromad
4	Joylashtirilgan shaxslar	71,1 ming	Real talab mavjud	Servis aylanmasi ortadi	Turist oqimi prognozi	Investorga ishonch
5	Turistik firmalar	3 ta	Tashkiliy taklif cheklangan	Bozor to'liq qamralmagan	Turoperatorlar inkubatori	Yangi bizneslar paydo bo'ladi
6	Sotilgan yo'llanmalar	1 732 ta	Paketli xizmat bor	Mahsulotni kengaytirish zarur	Raqamli turpaket platformasi	Sotuv kanallari oshadi
7	Ekologik yuklama	Yuqori mavsumda ortadi	Nazorat talab etiladi	Barqarorlik risk ostida	Carrying capacity monitoring	Ekoservis modeli shakllanadi

2-jadval natijalari Bo'stonliq turizmining ikki tomonlama xususiyatini ochib beradi. Bir tomondan, tumanda real talab, joylashtirish quvvati va investitsiya salohiyati mavjud. Ikkinchi tomondan, turistik firmalar sonining

4 Manba: muallif ishlanmasi.

5 Manba: muallif ishlanmasi.

cheklanganligi, xizmatlar diversifikatsiyasining yetarli emasligi va ekologik yuklamaning ortishi boshqaruv risklarini keltirib chiqaradi. Loyiha boshqaruvi aynan shu tafovutni bartaraf etadi: resurslar mavjud, ammo ular loyiha portfeli, muddat, KPI va javobgarlik tizimi orqali iqtisodiy natijaga aylantirilishi kerak.

SWOT tahlil natijalariga ko'ra, Bo'stonliqning kuchli tomonlari — tabiiy landshaft, poytaxtga yaqinlik, mavjud turizm brendlari, joylashtirish bazasi va investitsion qiziqishdir. Zaif tomonlari — mavsumiy tirbandlikning kuzatilishi, servis sifati bo'yicha ayrim tafovutlarning mavjudligi, ayrim hududlarda infratuzilmani yanada rivojlantirish zarurati, ekologik nazoratni takomillashtirish ehtiyoji hamda turistik mahsulotlarni diversifikatsiya qilish imkoniyatlarining mavjudligidir. Imkoniyatlar — DXSH orqali yo'l, sanitariya, raqamli navigatsiya, sport va ekologik turizmni rivojlantirish; xavflar esa haddan tashqari qurilish, tabiatga bosim, narxlarning asossiz oshishi, mahalliy aholi manfaatlarining yetarlicha inobatga olinmasligi va mavsumdan tashqari davrda obyektlarning past yuklama bilan ishlashidir.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Bo'stonliq tumanida loyihaviy boshqaruvning tashkiliy ahamiyati — ko'p sonli manfaatdor tomonlar faoliyatini yagona maqsadga yo'naltirishda namoyon bo'ladi. Iqtisodiy ahamiyati esa investitsiya samaradorligini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish, xizmatlar zanjirini kengaytirish, mahalliy tadbirkorlikni faollashtirish va hududiy daromad bazasini mustahkamlash bilan belgilanadi. DXSH bu jarayonda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi vazifalarni aniq taqsimlaydi: davlat — tartibga soluvchi va infratuzilma yaratuvchi, xususiy sektor — investitsiya kirituvchi va xizmat sifatini oshiruvchi, mahalliy aholi esa turistik qiymat zanjirining ishtirokchisi sifatida qatnashadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida turistik zonalarni rivojlantirishda loyihaviy boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy ahamiyati yuqori ekanini ko'rsatdi. Bo'stonliq tabiiy-rekreasion salohiyat, poytaxtga yaqinlik, mavjud turistik brendlar va investitsiya oqimi bo'yicha O'zbekistonning eng istiqbolli hududlaridan biridir. Biroq mazkur salohiyatni barqaror iqtisodiy natijaga aylantirish uchun turizm obyektlarini alohida-alohida qurish yetarli emas. Ularni yagona master-reja, loyiha portfeli, DXSH mexanizmi, ekologik monitoring, raqamli boshqaruv va mahalliy aholi manfaatlari bilan uyg'unlashtirish talab etiladi.

Bo'stonliq tumanida turizmni rivojlantirishda birinchi muhim xulosa shuki, hududda talab va taklifni yanada uyg'unlashtirish uchun salmoqli imkoniyatlar mavjud. Talab yuqori, turistik oqimi sezilarli, joylashtirish vositalari soni ortmoqda. Servislar diversifikatsiyasini kengaytirish, transport va sanitariya infratuzilmasini izchil rivojlantirish, raqamli ma'lumotlar tizimini takomillashtirish, ekologik nazorat samaradorligini oshirish hamda mavsumdan tashqari turistik mahsulotlarni rivojlantirish ushbu talabning uzoq muddatli raqobatbardoshlikka xizmat qilishini ta'minlaydi. Shu bois turizmni rivojlantirishda "ko'proq obyekt qurish" yondashuvi bilan bir qatorda "sifatli turistik tajriba yaratish" yondashuvini izchil rivojlantirish maqsadga muvofiq.

Ikkinchi xulosa — davlat-xususiy sheriklik Bo'stonliq uchun eng maqbul boshqaruv mexanizmlaridan biridir. Chunki davlat barcha mehmonxona, servis va dam olish obyektlarini o'zi qurishi iqtisodiy jihatdan samarasiz; xususiy sektor esa yo'l, ekologik nazorat, umumiy infratuzilma va hududiy rejalashtirishni mustaqil hal qila olmaydi. Shuning uchun davlat umumiy infratuzilma, yer ajratish shaffofligi, ekologik limit, xavfsizlik va monitoringni ta'minlashi, xususiy sektor esa servis, investitsiya, marketing, ekspluatatsiya va innovatsion xizmatlarni rivojlantirishi lozim.

Uchinchi xulosa — Bo'stonliqda loyiha ofisi tashkil etish zarur. Loyiha ofisi "Chorvoq" turistik-rekreasion zonasini direksiyasi, Toshkent viloyati hokimligi, Bo'stonliq tumani hokimligi, Turizm qo'mitasi, investorlar va mahalliy tadbirkorlar o'rtasida muvofiqlashtiruvchi tuzilma bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ushbu ofis har bir loyiha bo'yicha texnik topshiriq, muddat, moliyalashtirish manbasi, KPI, risk xaritasi va monitoring hisobotini yuritishi kerak. Natijada turizm loyihalari tarqoq tashabbus emas, balki yagona portfel sifatida boshqariladi.

Takliflar quyidagilardan iborat. Birinchidan, Bo'stonliq tumanining barcha asosiy turistik zonalari bo'yicha yagona "Bo'stonliq turizm master-rejasi" ishlab chiqilishi lozim. Unda qurilish zichligi, ekologik sig'im, transport oqimi, avtoturargohlar, piyodalar yo'laklari, sanitariya shoxobchalari, chiqindi boshqaruvi va suv resurslari bo'yicha aniq cheklovlar belgilanishi kerak. Ikkinchidan, DXSH loyihalari uchun alohida "ustuvor loyiha katalogi" shakllantirilishi zarur. Bu katalogda har bir loyiha qiymati, kutilayotgan daromad, davlat hissasi, xususiy sektor hissasi, qaytarilish muddati va ijtimoiy-ekologik natijalari ko'rsatilishi kerak.

Uchinchidan, Bo'stonliq turizmida mavsumiylikni kamaytirish uchun yil davomida ishlaydigan mahsulotlar ishlab chiqilishi kerak. Qishda chang'i, sog'lomlashtirish, gastronomik va ziyorat turizmi; bahor va kuzda trekking, ekologik marshrutlar, etnoturizm va konferensiya turizmi; yozda suv bo'yi dam olish, sport, oilaviy turizm va festival tadbirlari rivojlantirilishi maqsadga muvofiq. To'rtinchidan, mahalliy aholi turistik qiymat zanjiriga faol jalb etilishi kerak. Oilaviy mehmon uylari, mahalliy taomlar, hunarmandchilik, gidlik, transport va kichik servislar orqali aholi daromadi oshirilsa, turizm ijtimoiy qo'llab-quvvatlanadi.

Beshinchidan, raqamli monitoring tizimi joriy etilishi lozim. Unda turistlar oqimi, joylashtirish vositalari bandligi, narxlar, shikoyatlar, ekologik yuklama, chiqindi hajmi, avtoturargoh bandligi va xizmat sifati ko'rsatkichlari real vaqtga yaqin rejimda kuzatilishi kerak. Oltinchidan, ekologik xavfsizlik DXSH shartnomalarining majburiy bandiga aylantirilishi zarur. Har bir investor chiqindi boshqaruvi, suvdan foydalanish, yashil hududlarni saqlash, energiya samaradorligi va mahalliy ekologik normalarga rioya qilish bo'yicha javobgarlikka ega bo'lishi kerak.

Umuman olganda, Bo'stonliq tumanida turistik zonalarni rivojlantirish uchun eng samarali model — davlatning strategik rejalashtirish va infratuzilma yaratish funksiyasi, xususi sektorning investitsiya va servis sifati bo'yicha salohiyati, mahalliy aholining iqtisodiy ishtiroki hamda loyiha boshqaruvining shaffof monitoring tizimini birlashtirgan DXSH modelidir. Ana shu yondashuv Bo'stonliqni nafaqat mavsumiy dam olish maskani, balki xalqaro darajadagi, barqaror, raqobatbardosh va yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan turistik hududga aylantirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. To'xliyev, I. S. (2010). Turizm asoslari. Samarqand: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.
2. Mirzayev, M., & Aliyeva, M. T. (2011). Turizm asoslari. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.
3. Mamatqulov, X. M., Bektemirov, A. B., Tuxliyev, I. S., & Norchayev, A. N. (2007). Xalqaro turizm. Toshkent.
4. Tuxliyev, I. S., Qudratov, G. X., & Pardaev, M. Q. (2010). Turizmni rejalashtirish. Toshkent.
5. Pardaev, M. Q., Mirzaev, Q. J., & Pardayev, O. M. (2014). Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti. Toshkent: Iqtisod-Moliya.
6. Ibragimov, N. S. (2020). Turistik hudud raqobatbardoshligi. Toshkent.
7. Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide (7th ed.). Newtown Square, PA: PMI.
8. Turner, J. R. (2014). The Handbook of Project-Based Management (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
9. Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
10. Flyvbjerg, B., Bruzelius, N., & Rothengatter, W. (2003). Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition. Cambridge: Cambridge University Press.
11. Grimsey, D., & Lewis, M. K. (2007). Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. Cheltenham: Edward Elgar.
12. Hodge, G., & Greve, C. (2007). Public-private partnerships: An international performance review. *Public Administration Review*, 67(3), 545–558.
13. Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *The Canadian Geographer*, 24(1), 5–12.
14. Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I. (2003). *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*. Wallingford: CABI Publishing.
15. Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: Determinants and indicators. *Current Issues in Tourism*, 6(5), 369–414.
16. Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. *Tourism Management*, 21(1), 97–116.
17. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 30-apreldagi "Hududlarda turizm infratuzilmasini jadal rivojlantirish va sohada loyiha boshqaruvi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-161-son qarori // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-8167886>
18. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-avgustdagi "Bo'stonliq tumanida boshqaruvning alohida tartibini joriy etish orqali turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6053-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/docs/-4971096>
19. Toshkent viloyati statistika boshqarmasi. (2025). Toshkent viloyatida turizm va dam olishni rivojlanishi: 2024-yil yakunlari bo'yicha press-reliz. Toshkent.
20. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati. (2024). Bo'stonliqda keng miqyosli turizm markazi quriladi. Toshkent.
21. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2026). 2025-yilda O'zbekistonga 11,7 million nafar turist kelgan. Toshkent.
22. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.07.2023-yildagi "Turizm yo'nalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-238-son qarori // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6549286>
23. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi. (2025). Toshkent viloyati turizm salohiyati. Uzbekistan.travel.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>